

**ACTORES CELULARES Y MOLECULARES QUE PARTICIPAN EN LA
RESPUESTA INMUNE EN LA TUBERCULOSIS PULMONAR****CELLULAR AND MOLECULAR ACTORS PARTICIPATING IN
THE IMMUNE RESPONSE IN PULMONAR TUBERCULOSIS**

MARÍA VICTORIA MÉNDEZ*

*Universidad de Carabobo, Facultad de Ciencias de la Salud, Sede Aragua, Escuela de Bioanálisis,
Unidad de Diagnóstico Microbiológico y Parasitológico, Maracay, Venezuela**Correspondencia: María Victoria Méndez , E-mail: mvmendezster@gmail.com**RESUMEN**

La tuberculosis pulmonar (TB) causada por *Mycobacterium tuberculosis*, es un problema de salud pública a nivel mundial. Según la Organización Mundial de la Salud, en el año 2018 se reportaron 10,4 millones de personas con esta enfermedad en todo el mundo. El control de la infección requiere de la activación de la respuesta inmune en la que participan neutrófilos, células NK, células dendríticas, macrófagos alveolares, conjuntamente con un grupo de interleuquinas, linfocitos T CD4⁺ y CD8⁺ y factores quimiotácticos, quienes adicionalmente participan en la formación del granuloma. Conocer los detalles de la respuesta inmune contra *M. tuberculosis* es de utilidad para comprender la historia natural de la enfermedad, en el desarrollo de vacunas, nuevas drogas antituberculosas y novedosos métodos de diagnóstico. El objetivo de esta revisión es presentar una recopilación de los resultados de las investigaciones que han señalado el papel que juegan los elementos celulares y moleculares que intervienen en la respuesta inmune en la TB pulmonar.

PALABRAS CLAVE: Citoquinas, macrófagos, *Mycobacterium tuberculosis*, respuesta inmune celular, respuesta inmune innata.

ABSTRACT

Pulmonary tuberculosis (TB) caused by *Mycobacterium tuberculosis* is a public health problem worldwide. According to the World Health Organization, in 2018 an estimated 10.4 million people were reported with this disease around the world. Control of infection requires activation of the immune response involving neutrophils, NK cells, dendritic cells, alveolar macrophages, together with a group of interleukins, CD4⁺ and CD8⁺ T lymphocytes and chemotactic factors, who additionally participate in the granuloma constitution. Knowing the details of their immune response against *M. tuberculosis* is useful to understand the natural history of the disease and the development of vaccines, new antituberculosis drugs and novel diagnostic methods. The aim of the review is to present a compilation of research results that have pointed out the role played by the cellular and molecular elements that participate in their immune response in pulmonary TB.

KEY WORDS: Cytokines, macrophage, *Mycobacterium tuberculosis*, cellular immune response, innate immune response.

INTRODUCCIÓN

La tuberculosis pulmonar (TB) causada por el patógeno intracelular *Mycobacterium tuberculosis* (*Mtb*), es un problema de salud pública a nivel mundial. Según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en el año 2018, la TB estuvo entre las 10 primeras causas de mortalidad en el mundo, produciendo alrededor de 10,4 millones de personas enfermas y 1,7 millones de muertes. La aparición de cepas multiresistentes a droga (MDR) y ultraresistentes (XDR), hacen que la TB sea de difícil curación (OMS 2018).

Existe cierta resistencia por parte del humano a adquirir la TB, lo que depende de la interacción de la micobacteria con las células responsables de la respuesta inmune del hospedero. De los individuos que entran en contacto con TB, solo

un 10 a 30% se infectan, de los cuales, 90% entran en el periodo de latencia, no manifestando síntomas de enfermedad, mientras que entre un 5-10% desarrollan la enfermedad a su forma activa. El progreso de la TB latente a la TB activa se produce en el momento en que se originan fallas en el sistema inmunológico del hospedero (García y González 2001). En el caso de la TB, se ha descrito que participan múltiples factores que son elementos clave y que intervienen con la respuesta inmune innata y adaptativa.

Brevemente, los eventos relacionados a la respuesta inmune se inician una vez que *Mtb* es inhalado, entra en contacto con macrófagos alveolares, que conjuntamente con células asesinas naturales (NK), neutrófilos y células dendríticas activan una serie de procesos celulares como la fagocitosis, la autofagia, la

apoptosis, y la formación de granulomas, constituidos por macrófagos, células gigantes, células T, células B y fibroblastos. Por otra parte, intervienen otros elementos como receptores de las células fagocíticas, citoquinas proinflamatorias, antiinflamatorias y factores quimiotácticos (Henderson *et al.* 1997, van Crevel *et al.* 2002). Adicionalmente, ocurre la respuesta inmune celular, que se inicia con la presentación de antígenos de *Mtb* por intermedio de las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad (MHC), activando a linfocitos T CD4⁺ y CD8⁺ como será presentado detalladamente en esta revisión.

Conocer los aspectos de la respuesta inmune contra *Mtb* es importante para el entendimiento de la historia natural de la enfermedad, la investigación en el desarrollo de vacunas, nuevas drogas antituberculosas y de novedosos métodos de diagnóstico que a futuro permitan el control epidemiológico de la enfermedad, por lo que esta revisión tiene por finalidad, presentar una recopilación de los resultados de las investigaciones que han señalado el papel que juegan los elementos celulares y moleculares que intervienen en la respuesta inmune en la TB pulmonar.

I. Actores celulares y su papel en la respuesta inmune contra *Mtb*

Innumerables estudios de investigación han demostrado que la respuesta inmune contra *Mtb* representa un gran escenario, en el que participan una serie de actores celulares, que conjuntamente con los elementos moleculares, de manera coordinada, activan una serie de mecanismos para defender al hospedero de la infección por *Mtb* y se describen a continuación.

Macrófagos

Los macrófagos alveolares representan el primer tipo de células del hospedero con las que se encuentra *Mtb* una vez que ingresa al pulmón. Los macrófagos poseen una serie de receptores, capaces de reconocer a elementos de la superficie de *Mtb* que están involucrados en la iniciación de funciones celulares como la fagocitosis, la autofagia, apoptosis y la activación de inflamomas (Khan N *et al.* 2016). Entre los receptores en la superficie de los macrófagos se conocen las colectinas (proteínas surfactantes A y D y la lectina de unión a manosa), lectinas de tipo C (receptor de manosa, DC-SIGN y dectin-1), receptores tipo toll (TLR como el TLR-2, TLR-4 y TLR-9), glicolípidos, lipoproteínas y carbohidratos. De ellos, los mejor caracterizados son la lectina de unión a manosa (MBL) y el

receptor de manosa (MR) (Ernst 1998, Philips y Ernst 2012).

Los macrófagos pueden eliminar a *Mtb* por diversos mecanismos que generan un ambiente hostil para la micobacteria, entre ellos, la fusión fagosoma-lisosoma, la acidificación del fagosoma, la producción de intermediarios de oxígeno reactivo (ROI), citoquinas, la acción de enzimas lisosomales, péptidos tóxicos, producción de intermediarios de nitrógeno reactivo (RNI), sintasa de óxido nítrico inducible (iNOS), óxido nítrico, glutatión y S-nitrosoglutatión, ambos altamente tóxicos para *Mtb* (Venketaraman *et al.* 2003, Sia *et al.* 2015, Liu *et al.* 2017).

Además, diversos estudios han demostrado que durante la infección por *Mtb*, la MBL reconoce lipoarabinomano manosilatado (ManLAM) y fosfatos de fosfatidilinositol (PIMs), que son componentes de la pared celular de *Mtb*, ocurriendo la fagocitosis y la activación de una red coordinada de señalización que activa la expresión de genes en el macrófago durante los diferentes estadios de la infección (Philips y Ernst 2012, Killick *et al.* 2013). En ese sentido, los estudios de perfiles genéticos han proporcionado evidencia de la producción de citoquinas inflamatorias, incluido el interferón gamma (IFN- γ), las interleuquinas (IL), entre ellas, IL-12, la IL-1 β y la proteína inflamatoria de macrófagos 1 α (MIP-1 α /CCL3) (Cappelli *et al.* 2001). Por otra parte, la red de vías de señalización en el macrófago inducen su diferenciación celular en dos poblaciones celulares denominadas M1 y M2. La población M1, son efectores clave de la respuesta del hospedero, responsables de producir IFN γ y TNF α , mientras que M2, son células pobremente presentadoras de antígeno y supresoras de la respuesta Th1, son además inducidas por IL-4, IL-13, IL-10 y TGF β .20, y se ha demostrado que actúan en el equilibrio de la patología exacerbada y el control del crecimiento de *Mtb* (Duque-Correa *et al.* 2014, Khan A *et al.* 2016, Liu *et al.* 2017). Recientemente, se demostró la existencia de otra población de macrófagos denominadas células mieloides supresoras, que suprimen células T a través de la secreción de IL-10 y TGF- β , y se ha propuesto que regulan la infección e inflamación asociada a TB (Khan A *et al.* 2016).

Finalmente, en el escenario de la infección por *Mtb*, la actividad de los macrófagos constituye una vía esencial del control de la TB, en el que intervienen receptores de reconocimiento de la micobacteria, se produce la fagocitosis, la activación de vías de señalización

celular, la producción de una serie de compuestos químicos tóxicos para la micobacteria, la intervención de enzimas y citoquinas, así como la diferenciación de macrófagos en subpoblaciones celulares que buscan garantizar un equilibrio durante la respuesta inmune contra *Mtb*.

Células dendríticas (DCs)

Las DCs son células fagocíticas y presentadoras profesionales de antígeno, por intermedio del complejo mayor de histocompatibilidad (MHC) I y II, lo que les permite actuar como un puente entre la inmunidad innata y la iniciación de la inmunidad celular a través de la activación de linfocitos T CD4⁺ y CD8⁺. Además, los estudios de investigación han confirmado que las DCs expresan receptores en su superficie capaces de reconocer a *Mtb* como los receptores de manosa, CD11b, CD11c, TLR, y DCSIGN, siendo este último, el principal receptor para la entrada de *Mtb* a las DCs a través del reconocimiento de ManLAM (Tallieux *et al.* 2003, Sia *et al.* 2015). Así mismo, se ha propuesto que las DCs contribuyen a la efectividad de la fusión fagosoma-lisosoma en el macrófago por su capacidad de producir IFN γ e IL-22, y de estimular macrófagos para controlar el crecimiento de *Mtb* (Vankayalapati *et al.* 2004, Feng *et al.* 2006, Allen *et al.* 2015).

Por su capacidad adicional de poseer funciones coestimuladoras y la capacidad de inducir la secreción de citoquinas por los linfocitos T ayudadores, se considera que juegan un papel importante en el control inmunológico de la infección por *Mtb* (Liu *et al.* 2017). Durante la infección por *Mtb*, la interacción entre DCSIGN y ManLAM de *Mtb* induce a la producción de IL-10, una citoquina antiinflamatoria que se sugiere que está implicada en la disminución de la capacidad de maduración de las DCs y de la expresión de moléculas coestimuladoras. Otros estudios proponen que ManLAM al interactuar con el receptor de manosa o el receptor DCSIGN, es capaz de inducir una señal negativa que inhibe la producción de IL-12 (Nigou *et al.* 2001, Geijtenbeek *et al.* 2003). La expresión de señales coestimuladoras juegan un papel importante para el desarrollo de una respuesta inmune eficaz; en el caso de infección por *Mtb* en DCs, se produce inducción de la expresión de B7.1, CD40 e ICAM 1 (Henderson *et al.* 1997).

La eliminación de la infección por *Mtb* va a depender de una exitosa interacción entre macrófagos infectados y células DCs, que conllevan a la activación de linfocitos T como

principales protagonistas de la respuesta inmune celular, en coordinación con los elementos moleculares que intervienen en el control de la infección por *Mtb*.

Células NK

Diversas investigaciones han señalado la importancia de la participación de las células NK como parte de los mecanismos de defensa del hospedero contra la infección por *Mtb*. En ese sentido, se ha reportado que las células NK son capaces de reconocer componentes de la pared celular de *Mtb* como los ácidos micólicos, que son ligandos directos para el receptor de toxicidad de las células NK conocido como NKp44. Además, se ha indicado que las NK pueden disminuir o controlar la infección por *Mtb*, utilizando la vía de mecanismos citotóxicos a través de los gránulos citoplasmáticos de las células NK que contienen porfirina, granulicina y granzima (Feng *et al.* 2006, Allen *et al.* 2015, Sia *et al.* 2015). Entre otros de los roles descritos, las células NK son capaces de promover la proliferación de células T- $\gamma\delta$ por la producción de CD54, TNF α , GM-CSF e IL-12 (Zhang *et al.* 2006).

Según la información presentada, pudiese inferirse que las células NK, como actores en la defensa del hospedero contra *Mtb*, contribuyen de manera sinérgica con el resto de los elementos celulares y mecanismos moleculares. Las investigaciones relacionadas al papel de las células NK en la TB abrirán nuevas posibilidades de estrategias terapéuticas para el control de la enfermedad.

Neutrófilos

Los neutrófilos son potentes células efectoras del sistema inmunológico que fagocitan bacterias y liberan elementos que poseen actividad antimicrobiana de sus gránulos citoplasmáticos. En el caso de la TB, constituyen la primera línea celular que infiltra el pulmón luego que se produce la infección por *Mtb*, y juegan un papel altamente complejo en la patología de la TB, ya que son capaces de participar y mediar en la actividad antimicobacteriana y contribuir en la inmunopatología de la TB (Nouailles *et al.* 2014, Sia *et al.* 2015, Dallenga y Schaible 2016).

Como se ha descrito para los macrófagos, los neutrófilos poseen varios receptores que interactúan con *Mtb* que incluyen TLRs, lectinas tipo C y receptores de citoquinas (Kroon *et al.* 2018). Además, se ha demostrado que el reclutamiento de los neutrófilos en pulmón es regulado por citoquinas y quimioquinas,

alarminas y miRNA (miR-223) (Dorhoi *et al.* 2013, Gopal *et al.* 2013, Nouailles *et al.* 2014, Niazi *et al.* 2015). De hecho, se ha propuesto que los neutrófilos también ejercen una función inmunoregulatoria sobre la producción de citoquinas en los granulomas, ya que se ha observado que son capaces de expresar IL-10 en cantidades importantes durante la infección por *Mtb* (Gideon *et al.* 2019). Relacionado con el papel de las Alarminas, se ha demostrado recientemente que la S100A8/A9 regula la integrina CD11b de los neutrófilos, la cual es requerida para la acumulación de los neutrófilos en el pulmón durante la progresión a la TB crónica (Scott *et al.* 2020).

Por otra parte, las investigaciones han revelado que estas células liberan elementos como elastasas, colagenasas y mieloperoxidasas (Dallenga y Schaible 2016), y enzimas como arginasa, metaloproteína 9, que son capaces de eliminar a *Mtb* y además, producir daño en el parénquima pulmonar, afectando otras células que participan en la respuesta inmune innata (Hesse *et al.* 2001, Elkington *et al.* 2007).

Se podría considerar a los neutrófilos como células multifuncionales que juegan un papel variable en la defensa del hospedero. En tal sentido, contribuyen en el control de la proliferación de *Mtb* a nivel celular por su capacidad fagocítica y la producción de elementos tóxicos para la micobacteria, y por otra parte, inducen lesiones tisulares a nivel pulmonar. Sin embargo, por ese impacto negativo que tiene durante el control de la TB, los neutrófilos han llamado la atención de investigaciones por su utilidad como biomarcador o para el desarrollo de terapias huésped dirigidas (Dallenga y Schaible 2016).

Linfocitos T CD4⁺

Los linfocitos T CD4⁺, participan como efectores de la inmunidad celular, son activados por la IL-1 e IL-2 producidas por los macrófagos, que además, promueven la expansión clonal de este tipo de células. Adicionalmente, los linfocitos T CD4⁺ son activados por su capacidad de reconocer antígenos micobacterianos que son presentados por macrófagos y las CDs a través de las MHC II, lo que resulta en la producción de IFN γ que a su vez activará a macrófagos (Orme y Cooper 1999, van Crevel *et al.* 2002).

Linfocitos T CD8⁺

Los linfocitos T CD8⁺ son elementos de la inmunidad celular contra *Mtb*, y son activados por la presentación de antígenos a través de las

MHC I. Las células CD8⁺, contribuyen también a la defensa contra *Mtb*, debido a la producción de IFN γ y a la inducción de la síntesis de producción de gránulos, cuyo contenido se secreta al espacio intercelular y posteriormente entra en la célula infectada para ejercer su acción bactericida (van Crevel *et al.* 2002).

Linfocitos T $\gamma\delta$

Este tipo de células también participan en la respuesta celular contra *Mtb*, se considera que son de las primeras células reclutadas hacia el sitio de la lesión y secretan citoquinas y quimiocinas, y tienen la capacidad de producir la muerte de macrófagos infectados a través de un mecanismo similar a la de los linfocitos T CD8⁺ (van Crevel *et al.* 2002).

II. Actores moleculares y su rol en la respuesta inmune contra *Mtb*

Durante la infección, *Mtb* induce fuertemente la producción de una serie de citoquinas, entre ellas citoquinas proinflamatorias y antiinflamatorias que contribuyen al desarrollo de la respuesta inmune.

Citoquinas proinflamatorias que intervienen en la respuesta inmune contra *Mtb*

Interleukina 12 (IL-12)

Es inducida luego de la fagocitosis de *Mtb* por los macrófagos y las células dendríticas, las cuales manejan el desarrollo de una respuesta de tipo Th1 con producción de IFN γ (Flynn y Chan 2001). La importancia de la actuación de la IL-12 en la respuesta inmune contra *Mtb*, fue demostrada experimentalmente con ratones deficientes del gen IL-12p40, los cuales fueron susceptibles a la infección por *Mtb*, con la consecuente disminución en los tiempos de supervivencia a la infección, y con una reducción sustancial de la producción de IFN γ (Cooper *et al.* 1997).

Factor de necrosis tumoral α (TNF α)

Su secreción es inducida en macrófagos, células dendríticas y linfocitos T por *Mtb*. Diversas investigaciones han demostrado que TNF- α es requerido para producir la respuesta granulomatosa y para que se genere una efectiva inmunidad mediada por células. Por otra parte, las investigaciones han evidenciado que juega múltiples roles en la respuesta inmune en contra de *Mtb*, ya que es un mediador para la activación de macrófagos, células dendríticas y células T, y es una citoquina requerida para el control de la

infección aguda por *Mtb*, además, tiene la capacidad de regular quimioquinas y receptores de quimioquinas (Kindler *et al.* 1989, Flynn y Chan 2001).

El papel del TNF- α en la infección por *Mtb* ha sido demostrado experimentalmente en el ratón deficiente de TNF- α o del receptor 55-kDa del TNF- α , que resulta en muerte y con cargas bacterianas muy grandes en comparación con el ratón control (Flynn *et al.* 1995, Bean *et al.* 1999). Por otra parte, la importancia del TNF- α en el control de la infección por *Mtb* es atribuida a la activación del macrófago, y en sinergia con el IFN- γ inducen la expresión de óxido nítrico en el macrófago (Liew *et al.* 1990).

IFN γ

Es una interleuquina que juega un papel importante en el control de infecciones causadas por bacterias intracelulares y que es producida por linfocitos, células NK y macrófagos (Buhtoiarov *et al.* 2005, Herrera *et al.* 2005). Por otra parte, IFN γ es una molécula que al interactuar con su receptor IFNR, activa múltiples procesos en el macrófago por inducción de más de 200 genes que codifican para una serie de elementos importantes en la respuesta inmune como las MHC I, MHC II, iNOS, ROI y RNI entre otros (Flynn y Chan 2001, van Crevel *et al.* 2002, Herrera *et al.* 2005).

IL-1 β

De igual manera que sucede con TNF α es producida principalmente por monocitos, macrófagos y células dendríticas. Estudios con ratones doblemente *knockout* para IL-1 α e IL-1 β y ratones deficientes de IL-1R evidencian un excesivo crecimiento de *Mtb*, además que se observa la formación de granulomas defectuosos (van Crevel *et al.* 2002).

IL-6

Se ha demostrado que tiene propiedades pro-inflamatorias y anti-inflamatorias, participa en la hematopoyesis y diferenciación de células T, y puede tener un efecto supresor sobre estas células, es producida tempranamente en infección con *Mtb* y en el sitio de la infección (Flynn y Chan 2001, van Crevel *et al.* 2002).

IL-18

Se ha descrito que es un elemento con características similares a la IL-1; que puede actuar como un factor inductor de IFN γ , y ser

sinérgico junto con IL-12 (van Crevel *et al.* 2002).

Citoquinas antiinflamatorias que actúan en la respuesta inmune contra *Mtb*

La respuesta proinflamatoria que es iniciada por *Mtb* es antagonizada por mecanismos antiinflamatorios por intermedio de TGF β , IL-10 e IL-4.

IL-10

Esta citoquina es producida por macrófagos y células T durante la infección por *Mtb*. Se caracteriza por poseer propiedades desactivantes de macrófagos, es capaz de modificar la producción de IL-12, que a su vez disminuye la producción de IFN γ por las células T. Por otra parte, hallazgos experimentales sugieren que la IL-10 inhibe directamente las respuestas de los linfocitos T CD4, así como también la presentación de antígenos por las células infectadas con *Mtb* (Rojas *et al.* 1999).

Factor transformador de crecimiento (TGF β)

Los productos micobacterianos inducen a la producción de esta citoquina por monocitos y células dendríticas, de hecho, se ha demostrado que LAM induce a la producción de TGF β (Dahl *et al.* 1996). Además, esta citoquina tiene la capacidad de suprimir la inmunidad celular por inhibición de la proliferación de células T. Por otra parte, inhibe o suprime la producción de IFN γ en macrófagos, lo que hace de manera sinérgica con la IL-10. Adicionalmente, se ha demostrado que antagoniza la presentación de antígeno y la producción de citoquinas pro-inflamatorias (Toossi y Ellner 1998).

IL-4

Se ha propuesto que IL-4 suprime la producción de IFN γ y la activación de macrófagos y en el caso de infección por *Mtb* (Flynn y Chan 2001, van Crevel *et al.* 2002).

Citoquinas o factores quimiotácticos

La infección por *Mtb* induce a la producción de una variedad de quimioquinas, entre las cuales se han descrito RANTES, MCP-1, MIP1 α e IL-8, que son liberadas de macrófagos alveolares, monocitos y células de los nódulos linfáticos. Las quimioquinas y la expresión de los receptores de quimioquinas contribuyen al mantenimiento de granulomas en infecciones crónicas como es el caso de la TB (Flynn y Chan 2001, van Crevel *et al.* 2002).

Conclusiones

La respuesta inmune contra la infección por *Mtb* involucra la participación de múltiples actores, entre ellos, células que forman parte de la respuesta inmune innata como las células NK. Además, participan importantes células fagocíticas como los macrófagos y células dendríticas, que adicionalmente tienen un rol importante por ser células presentadoras de antígenos profesionales. Por otra parte, elementos como las moléculas presentadoras de antígenos (MHC I y MHC II), y la red de citoquinas pro y antiinflamatorias, quimioquinas, con la consecuente activación de la respuesta inmune celular dirigida por los linfocitos T CD4⁺ y CD8⁺, conforman el grupo de protagonistas en la escena. Según lo demostrado por las

investigaciones aquí presentadas, se puede inferir que cada elemento tiene un papel protagónico, que además actúa de manera coordinada y de forma sinérgica, con el único propósito de impedir la actuación en la escena de *Mtb*, destruirlo y contener la TB (Fig. 1). Aún quedan interrogantes de como *Mtb* es capaz de permanecer por largos periodos de tiempo en el interior del macrófago o en los granulomas, o como puede sobrevivir a un ambiente hostil generado por la respuesta inmune. Las respuestas, vienen dadas por los estudios de la interacción de *Mtb* con cada uno de los elementos de la respuesta inmune, sus factores de virulencia, la variabilidad genética relacionada con cepas más virulentas y transmisibles en la población, que serán motivo de nuevas revisiones y no fueron considerados en el presente ensayo.

Figura 1. Sucesión de eventos de la respuesta inmune contra la infección por *Mycobacterium tuberculosis*. Interacción de *M. tuberculosis* con neutrófilos, células NK, macrófagos y células dendríticas (DCs), activación de procesos en el interior de células fagocíticas, producción de citoquinas inflamatorias, activación de linfocitos T CD4⁺ y CD8⁺ y participación de factores quimiotácticos con el desenlace de la muerte bacteriana o su contención en los granulomas.

Finalmente, la utilidad de conocer la respuesta inmune y su interacción con *Mtb*, se fundamenta en incentivar nuevas investigaciones dirigidas a la búsqueda de soluciones para lograr el control epidemiológico de la enfermedad, bien sea por el desarrollo de nuevas vacunas y tratamientos contra la TB, o por la creación y desarrollo de nuevos métodos de diagnóstico con alta sensibilidad y especificidad.

AGRADECIMIENTOS

Al Dr. Howard Takiff quien fue pilar fundamental y motivador para la elaboración de la presente revisión.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- ALLEN M, BAILEY C, CAHATOL I, DODGE L, YIM J, KASSISSA C, LUONG J, KASKO S, PANDYA S, VENKETARAMAN V. 2015. Mechanisms of control of *Mycobacterium tuberculosis* by NK cells: role of glutathione. *Front. Immunol.* 6:508-516.
- BEAN AG, ROACH DR, BRISCOE H, FRANCE MP, KORNER H, SEDGWICK JD, BRITTON WJ. 1999. Structural efficiencies in granuloma formation in TNF gene-targeted mice underlie the heightened susceptibility to aerosol *Mycobacterium tuberculosis* infection, which is not compensated for by lymphotoxin. *J. Immunol.* 162(6):3504-3511.
- BUHTOJAROV I, LUM H, BERKE G, PAULNOCK D, SONDEL P, RAKHMILEVICH A. 2005. CD40 ligation activates murine macrophages via an IFN-gamma-dependent mechanism resulting in tumor cell destruction in vitro. *J. Immunol.* 174(10):6013-6022.
- CAPPELLI G, VOLPE P, SANDUZZI A, SACCHI A, COLIZZI V, MARIANI F. 2001. Human macrophage gamma interferon decreases gene expression but not replication of *Mycobacterium tuberculosis*: analysis of the host pathogen reciprocal influence on transcription in a comparison of strains H37Rv and CMT97. *Infect. Immun.* 69(12):7262-7270.
- COOPER A, MAGRAM J, FERRANTE J, ORME I. 1997. Interleukin 12 (IL-12) is crucial to the development of protective immunity in mice intravenously infected with *Mycobacterium tuberculosis*. *J. Exp. Med.* 186(1):39-45.
- DAHL K, SHIRATSUCHI H, HAMILTON B, ELLNER J, TOOSI Z. 1996. Selective induction of transforming growth factor beta in human monocytes by lipoarabinomannan of *Mycobacterium tuberculosis*. *Infect Immun.* 64 (2):399-405.
- DALLENGA T, SCHAIBLE U. 2016. Neutrophils in tuberculosis—first line of defence or booster of disease and targets for host-directed therapy? *Pathog. Dis.* 74(3):1-8.
- DORHOI A, IANNACCONE M, FARINACCI M, FAE K, SCHREIBER J, MOURA-ALVES P, NOUAILLES G, MOLLENKOPF HJ, OBERBECK-MÜLLER D, JÖRG S, HEINEMANN E, HAHNKE K, LÖWE D, DEL NONNOF, GOLETTI D, CAPPARELLI R, KAUFMANN SH. 2013. MicroRNA-223 controls susceptibility to tuberculosis by regulating lung neutrophil recruitment. *J. Clin. Invest.* 123(11):4836-4848.
- DUQUE-CORREA M, KUHL A, RODRÍGUEZ P, ZEDLER U, SCHOMMER-LEITNER S, RAO M, WEINER J, HURWITZ R, QUALLS JE, KOSMIADI GA, MURRAY PJ, KAUFMANN SH, REECE ST. 2014. Macrophage arginase-1 controls bacterial growth and pathology in hypoxic tuberculosis granulomas. *Proc. Natl. Acad. Sci. USA.* 111(38):E4024-E4032.
- ELKINGTON P, GREEN J, EMERSON J, LÓPEZ-PASCUA L, BOYLE J, O'KANE C, FRIEDLAND JS. 2007. Synergistic up-regulation of epithelial cell matrix metalloproteinase-9 secretion in tuberculosis. *Am. J. Respir. Cell Mol. Biol.* 37(4):431-437.
- ERNST J. 1998. Macrophage receptors for *Mycobacterium tuberculosis*. *Infect. Immun.* 66(4):1277-1281.
- FENG C, KAVIRATNE M, ROTHFUCHS A, CHEEVER A, HIENY S, YOUNG H, WYNN T, SHER A. 2006. NK cell-derived IFN-gamma differentially regulates innate resistance and neutrophil response in T cell-deficient hosts infected with *Mycobacterium tuberculosis*. *J. Immunol.* 177(10):7086-7093.
- FLYNN J, CHAN J. 2001. Immunology of tuberculosis. *Annu. Rev. Immunol.* 19:93-129.
- FLYNN J, GOLDSTEIN M, CHAN J, TRIEBOLD K, PFEFFER K, LOWENSTEIN C, SCHREIBER R, MAK T, BLOOM B. 1995. Tumor necrosis factor- α is required in the protective immune response against *M. tuberculosis* in mice. *Immunity.* 2(6):561-572.

- GARCÍA J, GONZÁLEZ A. 2001. Tuberculosis: patogénesis y manifestaciones clínicas. *Act. Cient. Ven.* 52(Supl.1):30-32
- GEIJTENBEEK T, VAN VLIET J, KOPPEL E, SÁNCHEZ M, VANDERBROUCKE C, APPEMELK B, VAN KOOYC Y. 2003. Mycobacteria target DC-SIGN to suppress dendritic cell function. *J. Exp. Med.* 197(1):7-17.
- GIDEON H, PHUAH J, JUNECKO B, MATTILA J. 2019. Neutrophils express pro- and anti-inflammatory cytokines in granulomas from *Mycobacterium tuberculosis*-infected cynomolgus macaques. *Mucosal Immunol.* 12(6):1370-1381.
- GOPAL R, MONIN L, TORRES D, SLIGHT S, MEHRA S, MCKENNA KC, FALLERT B, REINHART T, KOLLS J, BÁEZ-SALDAÑA R, CRUZ-LAGUNAS A, RODRÍGUEZ-REYNA T, KUMAR N, TESSIER P, ROTH J, SELMAN M, BECERRIL-VILLANUEVA E, BAQUERA-HEREDIA J, CUMMING B, KASPROWICZ V, STEYN A, BABU S, KAUSHAL D, ZÚÑIGA J, VOGL T, RANGEL-MORENO J, KHADER SA. 2013. S100A8/A9 proteins mediate neutrophilic inflammation and lung pathology during tuberculosis. *Am. J. Respir. Crit. Care Med.* 188(9):1137-1146.
- HENDERSON R, WATKINS S, FLYNN J. 1997. Activation of human dendritic cells following infection with *Mycobacterium tuberculosis*. *J. Immunol.* 159(2):635-643.
- HERRERA M, TORRES M, JUAREZ E, SADA E. 2005. Mecanismos moleculares de respuesta inmune en la tuberculosis pulmonar humana. *Rev. Inst. Nal. Enf. Resp. Mex.* 18(4):327-336.
- HESSE M, MODOLELL M, LA FLAMME A, SCHITO M, FUENTES J, CHEEVER AW, PEARCE E, WYNN T. 2001. Differential regulation of nitric oxide synthase-2 and arginase-1 by type 1/type 2 cytokines in vivo: granulomatous pathology is shaped by the pattern of L-arginine metabolism. *J. Immunol.* 167(11):6533-6544.
- KHAN A, HUNTER RL, JAGANNATH C. 2016. Emerging role of mesenchymal stem cells during tuberculosis: the fifth element in cell mediated immunity. *Tuberculosis.* 101S:S45-S52.
- KHAN N, VIDYARTHI A, JAVED S, AGREWALA JN. 2016. Innate immunity holding the flanks until reinforced by adaptive immunity against *Mycobacterium tuberculosis* infection. *Front. Microbiol.* 7:328-336.
- KILLICK K, CHEALLAIGH N, O'FARRELLY C, HOKAMP K, MACHUGH D, HARRIS J. 2013. Receptor-mediated recognition of mycobacterial pathogens. *Cell Microbiol.* 15(9):1484-1495.
- KINDLER V, SAPPINO A, GRAU G, PIGUET P, VASSALLI P. 1989. The inducing role of tumor necrosis factor in the development of bactericidal granulomas during BCG infection. *Cell.* 56(5):731-740.
- KROONE E, COUSSENS A, KINNEAR C, ORLOVA E, MÖLLER M, SEEGER A, WILKINSON R, HOAL E, SCHURR E. 2018. Neutrophils: Innate effectors of TB resistance? *Front. Immunol.* 9:1-12.
- LIEW FY, LI Y, MILLOTT S. 1990. Tumor necrosis factor- α synergizes with IFN- γ in mediating killing of *Leishmania major* through the induction of nitric oxide. *J. Immunol.* 145(12):4306-4310.
- LIU CH, LIU H, GE B. 2017. Innate immunity in tuberculosis: host defense vs pathogen evasion. *Cell Mol. Immunol.* 14(12):963-975.
- NAIAZI M, DHULEKAR N, SCHMIDT D, MAJOR S, COOPER R, ABEIJON C, GATTI D, KRAMNIK I, YENER B, GURCAN M, BEAMER G. 2015. Lung necrosis and neutrophils reflect common pathways of susceptibility to *Mycobacterium tuberculosis* in genetically diverse, immune competent mice. *Dis. Model Mech.* 8(9):1141-1153.
- NIGOU J, ZELLE-RIESER C, GILLERON M, THURNHER M, PUZO G. 2001. Mannosylated lipoarabinomannans inhibit IL-12 production by human dendritic cells: evidence for a negative signal delivered through the mannose receptor. *J. Immunol.* 166(12):7477-7481.
- NOUAILLES G, DORHOI A, KOCH M, ZERRAHN J, WEINER J, FAE K, ARREY F, KUHLMANN S, BANDERMANN S, LOEWE D, MOLLENKOPF HJ, VOGELZANG A, MEYER-SCHWESINGER C, MITTRÜCKER H, MCEWEN G, KAUFMANN S. 2014. CXCL5-secreting pulmonary epithelial cells drive destructive neutrophilic inflammation in tuberculosis. *J. Clin. Invest.* 124(3):1268-1282.
- ORME I, COOPER A. 1999. Cytokine/chemokine

- cascades in immunity to tuberculosis. *Immunol. Today*. 20(7):307-312.
- OMS (ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD). 2018. Centro de Prensa. Noticias descriptivas. Disponible en línea en: <https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/tuberculosis> (Acceso 12.01.2019).
- PHILIPS J, ERNST J. 2012. Tuberculosis pathogenesis and immunity. *Annu. Rev. Pathol.* 7:353-384.
- ROJAS M, OLIVIER M, GROS P, BARRERA LF, GARCIA LF. 1999. TNF α and IL-10 modulate the induction of apoptosis by virulent *Mycobacterium tuberculosis* in murine macrophages. *J. Immunol.* 162(10):6122-6131
- SCOTT N, SWANSON R, AL-HAMMADI N, DOMINGO-GONZÁLEZ R, RANGEL-MORENO J, KRIEL B, BUCSAN A, DAS S, AHMED M, MEHRA S, TREERAT P, CRUZ-LAGUNAS A, JIMÉNEZ-ÁLVAREZ L, MUÑOZ-TORRICO M, BOBADILLA-LOZOYA K, VOGL T, WALZL G, DU PLESSIS N, KAUSHAL D, SCRIBA T, ZÚÑIGA J, KHADER S. 2020. S100A8/A9 regulates CD11b expression and 1 neutrophil recruitment during 2 chronic tuberculosis. *J. Clin. Invest.* In pronta. doi:10.3389/fimmu.2019.00182 (Consulta 02.03.2020).
- SIA J, GEORGIEVA M, RENGARAJAN J. 2015. Innate immune defenses in human tuberculosis: an overview of the interactions between *Mycobacterium tuberculosis* and innate immune cells. *J. Immunol. Res.* 2015:747543-747555.
- TALLIEUX L, SCHWARTZ O, HERRMANN J, PIVERT E, JACKSON M, AMARA A, LEGRES L, DREHER D, NICOD L, GLUCKMAN J, LAGRANGE P, GICQUEL B, NEYROLLES O. 2003. DC-SIGN is the major *Mycobacterium tuberculosis* receptor on human dendritic cells. *J. Exp. Med.* 197(1):121-127.
- TOOSSI Z, ELLNER J. 1998. The role of TGF beta in the pathogenesis human tuberculosis. *Clin. Immunol. Immunopathol.* 87(2):107-114.
- VAN CREVEL R, OTTENHOFF T, VAN DER VEER J. 2002. Innate immunity to *Mycobacterium tuberculosis*. *Clin. Microbiol. Rev.* 15(2):249-309.
- VANKAYALAPATI R, KLUCAR P, WIZEL B, WEIS S, SAMTEN B, SAFI H, SHAMS H, BARNES P. 2004. NK cells regulate CD8+ T cell effect or function in response to an intracellular pathogen. *J. Immunol.* 172(1):130-137.
- VENKETARAMAN V, DAYARAM Y, AMIN A, NGO R, GREEN R, TALAUE M, MANN J, CONNELL N. 2003. Role of glutathione in macrophage control of mycobacteria. *Infect. Immun.* 71(4):1864-1871.
- ZHANG R, ZHENG X, LI B, WEI H, TIAN Z. 2006. Human NK cells positively regulate $\gamma\delta$ T cells in response to *Mycobacterium tuberculosis*. *J. Immunol.* 176(4):2610-2616.